

PREPARED

코드

팬데믹 시 연구를 위한 글로벌 윤리 강령

이 프로젝트는 유럽연합의 지원을 받아 진행되었습니다. 영국의 Horizon Europe 프로젝트 참가자들은 10048353번 영국 연구혁신기구(UKRI) 보조금을 통해 지원을 받았습니다 (Central Lancashire 대학). 스위스의 Horizon Europe 프로젝트 참가자들은 스위스 연방 교육·연구·혁신청(SERI)의 지원을 받았습니다. 이 문서에 표현된 견해와 의견은 전적으로 저자의 것이며, 유럽연합, 연구집행기구, UKRI 또는 SERI의 공식 입장을 반영하지 않습니다. 유럽연합, UKRI, SERI 및 관련 기관은 이 문서의 내용에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

Funded by
the European Union

PREPARED 코드

팬데믹 시 연구를 위한 글로벌 윤리 강령

팬데믹 상황에서의 연구 윤리 및 연구 진실성 문제는 기존의 문제들과 본질적으로 다르지 않지만, 위기 상황에서는 그 문제가 크게 증폭됩니다.

연구자, 연구윤리위원회, 연구진실성위원회를 위한 PREPARED 코드는 팬데믹 전반에 걸쳐 적용됩니다. 이 코드는 국제 컨소시엄에 의해 수립되었으며, 영어, 중국어, 프랑스어, 독일어, 힌디어, 일본어, 한국어, 러시아어 및 스페인어로 수행된 연구를 바탕으로 작성되었습니다. 또한, 인권 분석과 다양한 이해관계자와의 광범위한 협의를 통해 세부적으로 다듬어졌습니다. 모든 단계에서 소외계층의 의견이 반영되었습니다.

PREPARED 코드의 주요 원칙

- 팬데믹 상황에서 연구 윤리의 주요 지침으로서 **헬싱키 선언**을 존중합니다.
- 모든 연구 분야를 아우르는 지원을 제공합니다.
- 명확한 언어로 간결한 지침을 제공하여 접근성을 증진합니다.
- 연구윤리와 연구진실성에 관한 지침을 통합하여 제공합니다.
- 팬데믹 상황에서 불평등한 연구의 위험과 연구진실성 위반의 위험이 증가할 수 있다는 점에서, **TRUST 코드와 유럽 연구진실성 행동강령**을 보완합니다.
- 각 지침 조항을 공정, 존중, 돌봄, 정직의 가치에 연계합니다.

비전

팬데믹 연구는 신뢰할 수 있어야 하며, 그 결과는 모두가 접근할 수 있어야 합니다.

공정 (FAIRNESS)

제1조

새로운 병원체에 대한 데이터와 과학적 통찰은 과학적 검증 후 지체 없이 학계와 이해관계자들에게 공유되어야 하며, 이 과정에서 공유자의 권익이 침해되어서는 안 됩니다.

제2조

연구의 조정과 협력은 연구 참여자에게 불공정한 부담을 주거나 시간과 자원을 낭비하는 불필요한 연구 중복을 방지하려면 필수적입니다.

제3조

팬데믹 연구의 혜택에 **공평하게 접근**할 수 있는 계획은 연구 초기 단계에서 이해관계자와 협력해 수립해야 합니다.

제4조

지역사회의 가장 시급한 요구사항을 해결하고 과학에 대한 신뢰를 유지하기 위해, 팬데믹 상황에서도 **지역사회 참여**를 가능한 한 지속하거나 강화해야 합니다.

제5조

팬데믹 상황에서는 취약계층의 취약성이 증가합니다. 이러한 **취약한 상황의 사람들**을 무시하거나 편의적으로 배제하기보다는, 적절한 보호 장치를 마련하여 이들을 **윤리적으로 포함**할 수 있도록 연구 접근 방식을 조정해야 합니다.

제6조

연구 팀은 팬데믹과 관련된 **추가적인 책임**을 연구진 간에 공정하게 분담함으로써 기존의 불평등이 악화되지 않도록 해야 합니다.

존중 (RESPECT)

제7조

연구윤리위원회(REC)의 지침 및 승인은 팬데믹 상황에서도 항상 존중되어야 합니다. REC는 긴급한 사회적 필요를 해결하는 연구 계획을 신속히 심사하되, 엄격한 윤리적 기준을 훼손해서는 안 됩니다.

제8조

지역사회 연구자는 연구팀의 일원으로 인정받아야 하며, 팬데믹 상황에서도 연구자로서 대우와 존중을 받아야 합니다.

제9조

연구를 신속히 진행할 필요가 있다고 해서 잠재적 연구 참여자나 그 대리인에게 성급한 연구 참여 결정을 강요해서는 안 됩니다. 충분한 설명에 근거한 진정한 동의는 시간과 속고를 필요로 합니다.

제10조

연구에 대한 정보 제공 및 동의 절차의 변화가 연구 참여자가 연구에 대해 오해하는 결과를 초래해서는 안 됩니다. 연구를 치료로 오인하지 않도록 해야 하며, 특히 연구진이 아닌 의료진이 동의를 구할 때는 각별히 주의해야 합니다.

제11조

정보 제공 및 동의 과정에서는 알려진 것, 불확실한 것, 알려지지 않은 것을 구분하여 연구의 위험과 이득을 명확하고 완전하게 설명해야 합니다.

제12조

팬데믹 상황에서는 연구의 전 과정에 참여하는 모든 사람들이 공평하고 협력적인 문제 해결 정신으로 서로를 존중하며 협력해야 합니다.

제13조

연구자는 언론이나 미디어를 통해 의사소통할 때 항상 존중이 담긴 언어를 사용해야 하며, 압박을 받을 때에도 이를 유지해야 합니다.

돌봄 (CARE)

제14조

연구는 공중보건 대응을 저해해서는 안 됩니다. 특히, 의료진의 연구 참여가 환자 치료에 부정적인 영향을 주지 않도록 해야 합니다.

제15조

팬데믹 상황에서 잠재적으로 감염성생물체를 다루는 연구자들은 공중보건 안전을 위해 적절한 훈련을 받고 필요한 장비를 갖추어야 합니다.

제16조

연구자들은 팬데믹 상황이 연구에 참여하는 모든 이해관계자(연구참여자, 의료진, 지원 인력 등)에게 미치는 영향을 고려하고, 추가적인 부담을 줄이기 위해 적절한 조치를 취해야 합니다.

제17조

팬데믹 기간 동안 연구가 우선시되는 경우에도, 기존 연구에 참여하는 연구 참가자들이 연구 참여 전보다 더 불리한 상황에 놓이지 않도록 해야 합니다.

제18조

연구 참가자들이 연구를 통해 약물 및 의료서비스를 제공받는 경우, 팬데믹 상황에서 연구 계획의 변경은 이들의 생명과 건강이 위협받지 않도록 책임감 있게 관리되어야 합니다.

제19조

팬데믹 기간 동안 건강자원을 대상으로 새로운 화합물을 투여하거나 구제 치료가 없는 연구는, 중환자실 병상이 건강자원과 일반 환자 모두에게 충분히 확보된 경우에만 시작해야 합니다.

제20조

불확실한 상황에서는 연구자들이 연구 계획서를 정기적으로 검토하여 새로운 발견이 있을 때마다 이를 반영해야 합니다.

제21조

팬데믹 기간 동안 연구자들은 높아진 적대감과 관련된 위험 및 안전 문제에 직면할 수 있습니다. 연구윤리위원회는 위험 관리 계획이 마련되어 있는지 확인해야 합니다.

정직 (HONESTY)

제22조

연구자들은 큰 압박을 받는 경우에도, 팬데믹 연구 결과의 신뢰성을 보증하고 과학에 대한 대중의 신뢰를 유지하기 위해, **최고 수준의 연구진실성 기준**을 유지해야 합니다.

제23조

임상시험 중에 **새로운 관련 정보**가 제공되면 연구 참가자와 연구윤리위원회에 연구의 위험이나 부담의 변화에 대해 **신속하고** 충분히 알려야 합니다.

제24조

개인정보 및 생물체의 **2차 사용**에 대한 기존 규제 요구 사항은 팬데믹 상황에서도 유지되어야 하며, 명확한 예외가 제정되지 않는 한 이를 준수해야 합니다.

제25조

연구자들은 팬데믹 동안에도 양질의 과학이 훼손되지 않도록 엄격하고 **과학적인 신속 심사**를 적극 지원해야 하며, 출판전논문 (pre-print) 서버나 소셜 미디어와 같은 공개적 소통 채널에 대한 품질 관리 체계를 지원해야 합니다.

제26조

연구자들은 신속 심사 제출 시에도 **학술지의 연구 윤리 질문에** 대해 완전하게 답변해야 합니다.

제27조

공개 커뮤니케이션에서 연구자들은 제공하는 과학 정보가 신뢰할 수 있도록 보장해야 하며, 연구의 한계를 명확히 하고 과장, 선정주의, 기만을 피해야 합니다.

PREPARED 컨소시엄 회원

이 윤리 강령은 PREPARED 프로젝트의 일환으로, 주저자 도리스 슈뢰더 교수의 주도로 작성되었습니다.

이 강령은 팬데믹 상황을 위해 개발되었으나, 유행병 및 국제적 공중보건 비상사태에서도 유용할 수 있습니다.

웹사이트(<https://preparedcode.uclancypus.ac.cy>)에서는 다음과 같은 추가 자료를 제공합니다:

- 저자 목록
- 교육 자료 및 영상 자료
- 윤리 강령 개발 과정에 대한 자료집